

Enero 2013

Wanda Almodóvar
Catedrática a/c Clínica de Plantas

PLAGAS Y ENFERMEDADES DEL RECAO

Meloidogyne incognita

Nemátodo nodulador - Causa nódulos o agallas en las raíces de plantas afectadas.

Manejo nematodos:

- Siembre transplantes libres de nemátodos.
- Monitoree con cierta frecuencia y elimine las plantas afectadas y el suelo asociado.
- Añada enmiendas orgánicas al medio para los organismos biocontroladores.
- Solarización – cubra el medio de cultivo con plástico para aumentar la temperatura y reducir la población de nematodos.

Manejo pudrición negra:

- Elimine las hojas afectadas y disponga de ellas fuera del área de producción.
- Desinfecte las tijeras u cuchillas antes de usarlas en cada planta.
- Evite diseminar la bacteria a áreas libres de la enfermedad.
- Aplique fungicida a base de cobre para proteger el follaje, especialmente en clima húmedo.
- Evite el riego aéreo.

Xanthomonas campestris

Pudrición negra de la hoja - Causa manchas de color marrón en los bordes de la hoja rodeadas de un borde amarillo brillante. Las manchas se agrandan y se observan húmedas y los bordes se pudren.

Añublo polvoriento - Las hojas se amarillan y en infecciones severas se secan. Se observa el crecimiento polvoriento blanco.

Manejo añublo polvoriento

- Elimine el follaje afectado.
- Monitoree la siembra con frecuencia para detectarlos a tiempo.
- Aplique preventivamente productos a base de azufre.

Colletotrichum gloeosporioides

Antracnosis - manchas marrón oscuro, principalmente en los bordes de las hojas.

Manejo integrado de hongos foliares:

- Use semilla libre de enfermedades ya que todas las enfermedades mencionadas anteriormente se transmiten en la semilla.
- Mantenga espacio adecuado entre plantas para mejor aireación y disminuir la infección por hongos.
- No maneje o corte las plantas cuando estén húmedas para evitar la diseminación del hongo a plantas no infectadas.
- Desinfeste con Clorox al 10% las tijeras y otras herramientas, para evitar diseminar las enfermedad.
- Maneje primero las siembras nuevas para evitar llevar enfermedades de siembras afectadas a aquéllas que no lo están.

***Cercospora* sp.** - tizón foliar manchas pequeñas con borde definido color marrón.

Acaros - Las hojas toman un color bonceado y se tornan amarillas y cloróticas.

Manejo acaros

- Elimine el follaje afectado.
- Monitoree la siembra con frecuencia para detectarlos a tiempo.
- Aplique preventivamente productos a base de neem, azufre y jabon insecticida de forma alternada.

Uso inadecuado de composta en el medio de crecimiento - Se observan deficiencias en las hojas y crecimiento pobre de plantas.

Manejo

- Use composta que este completamente “curada” para evitar toxicidad y pudriciones de raíz.
- Utilice una mezcla de crecimiento balanceada que contenga composta.